

УДК 614.2:618.2/7

АНАЛИЗ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА АКУШЕРСКО–ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

УСМАНОВА Р.С.

магистрант образовательной программы 7М10108 «Общественное здравоохранение»,
НАО «Казахский Национальный медицинский университет
им. С.Д. Асфендиярова» Алматы, Казахстан

ИЗЕКЕНОВА А.К.

PhD., ассоциированный профессор НАО «Казахский Национальный медицинский
университет им. С.Д. Асфендиярова» Алматы, Казахстан

ШАХИЕВА А.М.

к.м.н., ассоциированный профессор НАО «Казахский Национальный медицинский
университет им. С.Д. Асфендиярова» Алматы, Казахстан

АЛИКЕЕВА Г.М.

к.м.н., ассоциированный профессор НАО «Казахский Национальный медицинский
университет им. С.Д. Асфендиярова» Алматы, Казахстан

***Аннотация.** Материнская смертность является важным показателем качества медицинской помощи и эффективности системы здравоохранения. В статье рассмотрены современные тенденции материнской смертности в Казахстане, основные клинические и организационные факторы риска, а также влияние пандемии COVID-19 на перинатальную помощь. Показано, что большинство случаев связано с предотвратимыми осложнениями при беременности и родах. Несмотря на значительное снижение показателей за последние годы, сохраняются региональные различия и уязвимость системы к внешним кризисам. Подчеркивается необходимость совершенствования маршрутизации, ранней диагностики, экстренной помощи и внедрения современных цифровых технологий для дальнейшего снижения предотвратимой материнской смертности.*

***Ключевые слова:** уровень материнской смертности, эффективность системы здравоохранения.*

Материнская смертность – один из немногих показателей здравоохранения, по которому можно одновременно судить о качестве клинической помощи, доступности перинатальных служб и состоятельности системы в целом. В отличие от большинства медицинских индикаторов, он фиксирует крайний, необратимый исход – что делает его особенно чувствительным к сбоям на любом уровне: от укомплектованности кадрами до соблюдения протоколов в родильном зале.

В Казахстане за последнее десятилетие материнская смертность существенно снизилась, однако этот прогресс распределен неравномерно: между регионами сохраняются значимые различия, а пандемия COVID–19 наглядно показала хрупкость достигнутых результатов. Цель нашей работы – рассмотреть текущую ситуацию с материнской смертностью в стране, выделить ключевые клинические и организационные факторы, определяющие ее уровень, обозначить приоритетные направления для дальнейшего снижения материнской смертности.

По оценкам международных организаций и официальным национальным отчетам, коэффициент материнской смертности в Казахстане за последние десять лет существенно снизился и к 2023–2024 гг. достиг исторически низких значений. По оценкам ВОЗ, значение материнской смертности в 2023 г. составило порядка 9–11 случаев на 100 000 живорожденных [1,2]. Официальные сообщения Министерства здравоохранения и Бюро национальной

статистики подтверждают низкие и далее снижающиеся показатели материнской смертности и улучшение по итогам 2024 г. ключевых перинатальных индикаторов (например, охват перинатальным скринингом составил ~90%). [1–4].

Структура причин и предотвратимые случаи. По данным казахстанских исследований, большинство материнских смертей приходится на состояния, устранимые при своевременной квалифицированной помощи: акушерские кровотечения, гипертензивные осложнения (включая преэклампсию), сепсис и декомпенсацию экстрагенитальной патологии [5]. Исследование с применением методологии DALY в одном из мегаполисов страны подтверждает, что гипертонические нарушения и сепсис занимают ведущее место среди причин тяжелой материнской заболеваемости и смертности [6]. Из этого следует вывод: скорость распознавания осложнений, качество клинических протоколов и доступность реанимационной и трансфузионной помощи непосредственно определяют выживаемость новорожденных.

На уровень материнской смертности влияет не только клиническая компетентность, но и то, насколько быстро и надежно пациентка попадает к нужному специалисту. Это наглядно показал период пандемии: в пик COVID-19 в 2020–2021 гг. смертность резко возросла – не только из-за прямого воздействия инфекции, но и вследствие перебоев в плановой и дородовой помощи, перераспределения ресурсов и фактического прекращения очных консультаций [5]. После восстановления работы служб и внедрения корректирующих мер (расширение охвата скринингом, обновление протоколов, обучение персонала) показатель вновь пошел вниз. Это подтверждает, что MMR реагирует не только на клинические, но и на организационные изменения.

Региональные неравенства и уязвимые группы. Несмотря на общее снижение, в ряде регионов уровень материнской смертности остается выше среднего; непропорционально высокая доля случаев приходится на сельскую местность и социально уязвимые группы. Концентрация перинатальной помощи в высокоспециализированных центрах дает результат только в сочетании с четкой маршрутизацией, надежной экстренной эвакуацией из отдаленных районов и подготовкой персонала первичного звена к ведению осложнений до прибытия специализированной бригады.

Практические рекомендации. На основании представленного анализа предлагается:

- 1) расширить раннюю диагностику и динамическое наблюдение за беременными групп риска – пренатальный скрининг, контроль АД, скрининг инфекций;
- 2) гарантировать доступность критических ресурсов – трансфузии, анестезиолого–реанимационной, сосудистой и хирургической помощи – в сети перинатальных центров;
- 3) пересмотреть региональные протоколы маршрутизации и экстренной эвакуации;
- 4) систематически проводить разбор материнских смертей и случаев «near miss» для выявления слабых звеньев цепи помощи и корректировки учебных программ;
- 5) апробировать цифровые инструменты прогнозирования рисков на основе машинного обучения – подобные системы уже описаны в зарубежной литературе – для более точного распределения ресурсов наблюдения.

Вывод. За последние пять лет материнская смертность в Казахстане достигла исторического минимума. Вместе с тем межрегиональные различия и уязвимость системы к внешним потрясениям, выявленная в период пандемии, указывают на то, что достигнутый уровень нельзя считать устойчивым без дальнейших структурных изменений. Снижение числа предотвратимых смертей остается реалистичной задачей при условии одновременного совершенствования клинических стандартов и организации помощи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. World Health Organization. Kazakhstan: country data [Электронный ресурс]. – URL: <https://data.who.int/countries/398> (дата обращения: 20.05.2026).
2. World Bank. Maternal mortality ratio (modeled estimate), Kazakhstan [Электронный ресурс]. – World Bank Open Data. – URL: <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KZ> (дата обращения: 20.05.2026).
3. Бюро национальной статистики Республики Казахстан. Естественное движение населения (2024) [Электронный ресурс]. – URL: <https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/demography/publications/281537/> (дата обращения: 20.05.2026).
4. Nukeshtayeva K., et al. Factors associated with maternal mortality in Kazakhstan: a pre- and during-pandemic comparison // *Frontiers in Public Health*. – 2024. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11180802/> (дата обращения: 20.05.2026).
5. Tulegenova et al. Maternal disorders associated with morbidity and mortality in a metropolis of Kazakhstan // *Clinical Practice (MDPI)*. – 2025. – Vol. 15, No. 6. – Article 108. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mdpi.com/2039-7283/15/6/108> (дата обращения: 20.05.2026).